

MEDICAL SCIENCES

THE ROLE OF THE INTESTINAL MICROBIOTA IN THE PATHOGENESIS AND CLINICAL COURSE OF RHEUMATOID ARTHRITIS, POTENTIAL TREATMENT

Halytska V.,

*Philosophy Degree, Assistant of the
Department of Internal Medicine
Bukovniian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine*

Lehai A.,

*student of higher medical education, 4th year
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine*

Kushnir V.

*student of higher medical education, 4th year
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine*

РОЛЬ МІКРОБІОТИ КИШКІВНИКА В ПАТОГЕНЕЗІ ТА КЛІНІЦІ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ, ПОТЕНЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ

Галицька В.О.

*Докторка філософії, асистентка
кафедри внутрішньої медицини
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна*

Легай А.В.

*здобувачка вищої медичної освіти, 4 курс
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна*

Кушнір В.В.

*здобувачка вищої медичної освіти, 4 курс
Буковинський державний університет
м. Чернівці, Україна*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553073>

Abstract

The article highlights current ideas about the role of intestinal microbiota in the pathogenesis of rheumatoid arthritis, a chronic systemic autoimmune disease. The mechanisms of immune dysregulation are analyzed, in particular, the activation of Th1/Th17 cells and excessive production of proinflammatory cytokines. Special attention is paid to the influence of dysbiosis on the course of the disease, including the participation of *Prevotella copri*, Firmicutes and Proteobacteria in the formation of a pro-inflammatory environment. The results of studies on experimental models that confirm the connection between changes in the microbiota and the autoimmune response are reviewed. The potential of probiotics in normalizing the microbiome, reducing inflammation and reducing RA activity is also analyzed. Presented data open up prospects for new pathogenetically based approaches to treatment.

Анотація

У статті висвітлено сучасні уявлення про роль кишкової мікробіоти у патогенезі ревматоїдного артриту — хронічного системного автоімунного захворювання. Проаналізовано механізми імунної дисрегуляції, зокрема активацію Th1/Th17-клітин та надмірну продукцію прозапальних цитокінів. Особливу увагу приділено впливу дисбіозу на перебіг захворювання, включно з участю *Prevotella copri*, Firmicutes і Proteobacteria у формуванні прозапального середовища. Розглянуто результати досліджень на експериментальних моделях, які підтверджують зв'язок між змінами мікробіоти та аутоімунною відповіддю. Також проаналізовано потенціал пробіотичних засобів у нормалізації мікробіому, зменшенні запалення та зниженні активності РА. Наведено дані, які відкривають перспективи для нових патогенетично обґрунтованих підходів до лікування.

Keywords: rheumatoid arthritis, intestinal microbiota, dysbiosis, probiotics, cytokines, inflammation, T-helper 17, *Prevotella copri*.

Ключові слова: ревматоїдний артрит, кишкова мікробіота, дисбіоз, пробіотики, цитокіни, запалення, Т-хелпери 17, *Prevotella copri*.

Вступ: Ревматоїдний артрит (РА) - це хронічне системне імуніопосередковане захворювання, яке характеризується дисфункцією численних імунікомпетентних клітин та порушенням сигнальних шляхів, що регулюють запалення та регенерацію. Такий імунний дисбаланс зумовлює патологічну репарацію тканин, яка сприяє прогресивному ушкодженню органів-мішеней [1]. Через те, що етіологія РА досі остаточно не з'ясована, значна увага приділяється таким чинникам, як екзогенного (зокрема, куріння, вірус Епштейна — Барр, ретровіруси, суперантигени та стресові білки бактеріального походження), так і ендогенного (цитруліновані білки та пептиди) походження [2].

Мета дослідження: Дослідити взаємозв'язок між змінами мікробіоти кишечника та розвитком РА, а також проаналізувати, наскільки ефективним є застосування пробіотиків для зменшення запалення при РА.

Матеріали та методи: З метою комплексного аналізу взаємозв'язку між кишковою мікробіотою та патогенезом РА було застосовано метод системного аналізу наукової літератури. У межах дослідження опрацьовано сучасні публікації українських і зарубіжних авторів, представлені у фахових рецензованих медичних журналах, наукових базах PubMed, Scopus, Google Scholar.

Джерела добиралися за критеріями наукової достовірності, новизни та актуальності результатів, а також за ступенем деталізації опису молекулярних і клітинних механізмів. Особливу увагу приділено роботам, що досліджують роль мікробного дисбіозу, прозапальних цитокінів (TNF- α , IL-1, IL-6, IL-17), Th17-клітин, а також впливу окремих мікроорганізмів (зокрема *Prevotella copri*, *Helicobacter spp.*, *Lactobacillus casei*) на імунну відповідь у пацієнтів з ревматоїдним артритом. Також враховано результати експериментальних моделей колаген-індукованого артриту у мишей, які дозволили прослідкувати зміни мікробіоти в динаміці захворювання. У межах аналізу окремо вивчено дані щодо застосування пробіотичних засобів, впливу мікробіом-асоційованих метаболітів (зокрема бутирату) та потенційних підходів до модуляції кишкової мікрофлори, як складової патогенетичної терапії РА.

Результати дослідження та їх обговорення:

РА передусім вражає синовіальну мембрану суглобів. Унаслідок утворення пануса та надмірного росту нових кровоносних судин, відбувається прогресуюче пошкодження хрящової тканини. Патогенетичним підґрунтям є активація Th1-залежного імунного шляху, що супроводжується надмірною секрецією прозапальних цитокінів, зокрема фактора некрозу пухлин-альфа (TNF- α), інтерлейкінів IL-1 та IL-6. Ці медіатори не лише підтримують хронічне запалення, а й активують остеокласти через систему RANKL, сприяючи утворенню ерозій [2,3,4,5].

Зростаюча кількість наукових даних свідчить про те, що зміни у складі кишкової мікрофлори можуть бути одним із ключових факторів, які спричиняють активацію патологічної імунної відповіді

при РА [6]. З'являються дані, що порушення кількісного та якісного складу мікрофлори кишечника може виступати тригером для автоімунної відповіді у генетично схильних осіб [7,8]. Наприклад, бактерія *Prevotella copri* була частіше виявлена у пацієнтів з новодіагнованим РА [9]. З іншого боку, мікробіота здатна впливати на розвиток Т-хелперів 17-го типу і рівень протизапальних цитокінів, що створює сприятливе або несприятливе середовище для прогресування хвороби [10]. Коли підвищується вміст умовно-патогенних ентеробактерій у кишківнику, то відбувається ендогенна інтоксикація та бактерійні ендотоксини взаємодіють з рецепторами слизової оболонки кишківника. Внаслідок цього ініціюється сигнальний каскад, що веде до активації продукції прозапальних цитокінів і підтримання системної запальної відповіді [11,12].

Мікробіом – це сукупність генетичного матеріалу всіх мікроорганізмів, як симбіотичних, так і патогенних. В кишківнику мікробіом складають бактерії, археї, віруси та гриби [13]. Основу мікробного складу кишечника формують шість основних типів бактерій: *Firmicutes*, *Bacteroidetes*, *Actinobacteria*, *Proteobacteria*, *Fusobacteria* та *Verrucomicrobia* [14]. Було проведено досить багато досліджень на мишах, які підтверджують взаємозв'язок між мікробіотою кишечника та РА [15]. У мишей із викликаним колаген-індукованим артритом спостерігали порушення мікробного балансу в кишківнику: зменшення представників *Bacteroidetes*, притаманних здоровій мікробіоті, супроводжувалося зростанням кількості *Firmicutes* і *Proteobacteria*. Такі зсуви асоціювалися зі зниженням рівня регуляторних Т-клітин і створенням умов, що сприяють розвитку прозапального середовища [16, 17]. У випадках, коли мікробіом кишківника характеризувався надмірною кількістю *Helicobacter spp.* при одночасному дефіциті *Ruminococcus* і *Prevotella spp.*, фіксувалося зростання популяції Т-хелперів 17 — імунних ефektorів, що беруть участь у ключових патогенетичних процесах при РА [18]. Також застосування глікопротеїну, отриманого з нематоди *Acanthocheilonema viteae*, сприяло зменшенню запального процесу у таких мишей, відновленню бар'єрної функції кишкового епітелію та зниженню секреції інтерлейкіну-17, що в підсумку приводило до полегшення перебігу артриту [19]. У тварин, повністю позбавлених кишкової мікрофлори, також фіксували зниження рівнів IL-17 та аутоантитіл, що супроводжувалося менш вираженою клінічною картиною захворювання [20].

Окремі пробіотики здатні суттєво знижувати експресію прозапальних цитокінів, що, у свою чергу, сприяє зменшенню ураження суглобів, серед таких пробіотиків відомим є *Lactobacillus casei*. Крім того, вивчалася взаємодія кишкового мікробіому з метаболічними процесами у пацієнтів з РА. Зокрема, в одному з досліджень виявлено зниження концентрації бутирату у фекаліях хворих на РА порівняно з групою здорових осіб. Експериментальне введення бутирату в модель мишей з антиген-індукованим артритом призводило до зниження тяжкості запального процесу [21, 22].

Включення пробіотичного засобу “Ремедіум” до комплексного лікування пацієнтів із РА сприяло покращенню стану дистального відділу кишечника, що пов’язано з відновленням мікробіологічного балансу кишкової флори. Зменшення кількості умовно-патогенних мікроорганізмів супроводжувалося зниженням міграції аутореактивних імунних клітин у суглобові тканини, внаслідок чого послаблювалося запалення в синовіальній оболонці та зменшувався надлишковий синтез прозапальних цитокінів. Відновлення мікробіоти позитивно впливає на імунну регуляцію: спостерігається підвищення рівня протизапальних цитокінів при одночасному зниженні прозапальних, що сприяє більш швидкому зменшенню активності запального процесу та наближає досягнення клінічної ремісії [23].

Висновок: РА є мультифакторним аутоімунним захворюванням, патогенез якого виходить далеко за межі локального ураження суглобів. Усе більше наукових даних підтверджують ключову роль кишкової мікробіоти як важливого модулятора імунної відповіді при цьому захворюванні. Дисбіоз, зокрема зменшення представників роду *Prevotella* та зростання умовно-патогенних ентробактерій, може виступати тригером для активації Th17-опосередкованого шляху та посилення секреції прозапальних цитокінів (IL-1, IL-6, IL-17, TNF- α), що створює сприятливе середовище для прогресування захворювання. Результати експериментальних досліджень на тваринних моделях підтверджують, що порушення мікробного балансу кишечника може впливати на перебіг артриту, тоді як корекція мікробіоти (в тому числі шляхом застосування пробіотиків або метаболітів мікроорганізмів, таких як бутират) сприяє зниженню запального процесу та поліпшенню імунної регуляції. Таким чином, модифікація кишкової мікробіоти може стати перспективним напрямом у патогенетичній терапії РА. Подальші дослідження в цьому напрямі є доцільними для розробки індивідуалізованих терапевтичних стратегій з урахуванням мікробіомного профілю пацієнтів.

Список літератури:

1. Weyand CM, Goronzy JJ. The immunology of rheumatoid arthritis. *Nat Immunol.* 2021 Jan;22(1):10-18. doi: 10.1038/s41590-020-00816-x. Epub 2020 Nov 30.
2. RRHEUMATOID ARTHRITIS – HISTORY, MODERN VIEWS, TACTICS, RESULTS A. A. Hont, O. I. Zarudna I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, DOI 10.11603/2411-1597.2020.4.11870, ISSN 2411-1597. *Medsestrynstvo.* 2020. № 4.
3. Jin J, Cai X, Rao P, Xu J, Li J. Microbiota and immune dynamics in rheumatoid arthritis: Mechanisms and therapeutic potential. *Best Pract Res Clin Rheumatol.* 2025 Mar;39(1):102035. doi: 10.1016/j.berh.2025.102035.
4. Zheng Y, Wei K, Jiang P, Zhao J, Shan Y, Shi Y, Zhao F, Chang C, Li Y, Zhou M, Lv X, Guo S, He D. Macrophage polarization in rheumatoid arthritis: signaling pathways, metabolic reprogramming, and crosstalk with synovial fibroblasts. *Front Immunol.* 2024 May 10;15:1394108. doi: 10.3389/fimmu.2024.1394108.
5. Ichovska DD, Barrow DM. An Overview of the NF- κ B mechanism of pathophysiology in rheumatoid arthritis, investigation of the NF- κ B ligand RANKL and related nutritional interventions. *Autoimmun Rev.* 2021 Feb;20(2):102741. doi: 10.1016/j.autrev.2020.102741.
6. Taneja, V. Arthritis susceptibility and the gut microbiome [Text] / Taneja, V. // *FEBS Letters.* – 2014. – Vol. 588, Issue 22. – P. 4244–4249. doi: 10.1016/j.febslet.2014.05.034
7. Zhang, X. et al. (2015). The oral and gut microbiomes are perturbed in rheumatoid arthritis and partly normalized after treatment. *Nature Medicine,* 21(8), 895–905.
8. Scher, J. U., et al. (2013). Expansion of intestinal *Prevotella copri* correlates with enhanced susceptibility to arthritis. *eLife,* 2, e01202.
9. Maeda, Y., & Takeda, K. (2017). Role of gut microbiota in rheumatoid arthritis. *Journal of Clinical Medicine,* 6(6), 60.
10. Honda, K., & Littman, D. R. (2016). The microbiota in adaptive immune homeostasis and disease. *Nature,* 535(7610), 75–84.
11. McCormack, W. J. Toll-like receptors and NOD-like receptors in rheumatic diseases [Text] / W. J. McCormack, A. E. Parker, L. A. O’Neill // *Arthritis Research & Therapy.* – 2009. – Vol. 11, Issue 5. – P. 243. doi: 10.1186/ar2729
12. De Palma, G. The microbiota-gut-brain axis in gastrointestinal disorders: stressed bugs, stressed brain or both? [Text] / G. De Palma, S. M. Collins, P. Bercik, E. F. Verdu // *The Journal of Physiology.* – 2014. – Vol. 592, Issue 14. – P. 2989–2997.
13. Berg G, Rybakova D, Fischer D, et al. Microbiome definition revisited: old concepts and new challenges. *Microbiome.* 2020 Jun 30;8(1):103. doi: 10.1186/s40168-020-00875-0.
14. Kaijian Hou, Zhuo-Xun Wu, Xuan-Yu Chen, Jing-Quan Wang, Dongya Zhang, Chuanxing Xiao, Dan Zhu, Jagadish B. Koya, Liuya Wei, Jilin Li and Zhe-Sheng Chen. Microbiota in health and diseases. *PMC/PubMed Central.* Apr 2022; 7:1
15. Scher JU, Sczesnak A, Longman RS, Segata N, Ubeda C, Bielski C, et al. Expansion of intestinal *Prevotella copri* correlates with enhanced susceptibility to arthritis. *Elife.* 2013;2:e01202. doi: 10.7554/eLife.01202
16. Rogier R, Evans-Marin H, van der Kraan MJPM, Walgreen B, Helsen MM, et al. Alteration of the intestinal microbiome characterizes preclinical inflammatory arthritis in mice and its modulation attenuates established arthritis. *Sci Rep.* 2017;(7):15613. doi: 10.1038/s41598-017-15802-x.
17. Jubair WK, Hendrickson JD, Sev-ers EL, Schulz HM, Adhikari S, Ir D, et al. Modulation of Inflammatory Arthritis in Mice by Gut Microbiota Through Mucosal Inflammation and Autoanti-body Generation. *Arthritis Rheumatol.* 2018;70(8):1220-33. doi: 10.1002/art.40490.
18. Rogier R, Ederveen THA, Boekhorst J, Wopereis H, Scher JU, Manasson J, et al. Aberrant in-

testinal microbiota due to IL-1 receptor antagonist deficiency promotes IL-17- and TLR4-dependent arthritis. *Microbiome*. 2017;5(1):63. doi: 10.1186/s40168-017-0278-2.

19. Eason RJ, Bell KS, Marshall FA, Rodgers DT, Pineda MA, Steiger CN, et al. The helminth product, ES-62 modulates dendritic cell responses by inducing the selective autophagolysosomal degradation of TLR-transducers, as exemplified by PKC δ . *Sci Rep*. 2016;6:37276. doi: 10.1038/srep37276

20. Wu HJ, Ivanov II, Darce J, Hattori K, Shima T, Umesaki Y, et al. Gut-residing segmented filamentous bacteria drive autoimmune arthritis via T helper 17 cells. *Immunity*. 2010;32(6):815-27. doi: 10.1016/j.immuni.2010.06.001.

21. Rosser EC, Piper CJM, Matei DE, et al. Microbiota-Derived Metabolites Suppress Arthritis by

Amplifying Aryl-Hydrocarbon Receptor Activation in Regulatory B Cells. *Cell Metab*. 2020 Apr 7;31(4):837-851.e10. doi: 10.1016/j.cmet.2020.03.003. Epub 2020 Mar 25.

22. Pan H, Guo R, Ju Y, et al. A single bacterium restores the microbiome dysbiosis to protect bones from destruction in a rat model of rheumatoid arthritis. *Microbiome*. 2019 Jul 17;7(1):107. doi: 10.1186/s40168-019-0719-1.

23. Сміян, С. І., Юськевич, В. В. (2023). Особливості цитокінового профілю та дисбіотичних змін товстої кишки у пацієнтів з ревматоїдним артритом, асоційований з *Burkholderia burgdorferi* на фоні комплексної терапії із застосуванням пробіотика. *Здобутки клінічної і експериментальної медицини*, (1), 186–191. <https://doi.org/10.11603/1811-2471.2023.v.i1.13733>